

Б. А. Юрцев

СЕМЬ НОВЫХ ТАКСОНОВ ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ
ИЗ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ И СОСЕДНИХ ТЕРРИТОРИЙB. A. Y U R T S E V. SEVEN NEW TAXA OF FLOWERING PLANTS FROM
THE NORTHEASTERN ASIA AND ADJACENT TERRITORIES

Публикуются латинские диагнозы *Festuca brevissima* ssp. *contracta*, *Roegneria villosa* ssp. *laxe-pilosa*, *R. macroua* ssp. *pilosovaginata*, *Kobresia filifolia* ssp. *subfilifolia*, *Claytonia soczaviana*, *C. porsildii* (*C. arctica* auct. fl. Amer. bor.), *Saxifraga arctolitoralis*. Даны фитогеографические и таксономические комментарии.

В ходе подготовки критического списка флоры Чукотской тундры (Юрцев и др., 1979) были выявлены новые таксоны, для части которых ниже публикуются краткие описания на латинском языке, сопровождаемые необходимыми комментариями. В двух случаях уточнение общего ареала распространенных на Чукотке видов привело к обнаружению новых видов за пределами Чукотки. В обработке критических форм из родов *Kobresia* Willd. и *Saxifraga* L. принимали участие Т. В. Егорова и В. В. Петровский, которые являются соавторами двух из семи описываемых таксонов. Данные по хромосомным числам новых таксонов получены и предоставлены в распоряжение автора П. Г. Жуковой, которой я рад выразить искреннюю признательность.

1. *Festuca brevissima* Jurtz. ssp. *contracta* Jurtz. ssp. nov. — *F. brevissima* var.: Юрцев, Жукова, 1978, Бот. ж., 63, 8 : 1137 и 1141. — A subspecies typica panicula lineari breviramosa, spiculis minoribus plurioribusque 5—9 in paniculam dispositis (non panicula brevior, diffusa, paniculae ramis longioribus sub anthesi necnon fructiferi sursum oblique directis, spiculis 3—4 (5) in paniculam dispositis), foliorum radicalium emortuorum vaginis fusciscentibus angustioribus (nec chartaceis albidis latis) et ceteris distinguitur.

Т у р u s: Pars orientalis paeninsulae Tschuktschorum, ad ripam boreali-orientalem lacus Koolen, ad fontes fl. Koolen-veem, in loco arenoso-glareoso inundato, 14 VII 1970, N 70-117y, Y. P. Kozhevnikov, 2n=14 (LE).

К типическому подвиду *F. brevissima* ssp. *brevissima* мы относим образцы с крайне обедненной (3—4 (5)-колосковой), но при цветении, а часто и при плодоношении короткой рыхлой метелкой и с побегами дерновинки, одетыми бумажно-белесыми широкими влагалищами отмерших листьев. Эта раса, по-видимому, отсутствует на восточном побережье Чукотского п-ова, но, как установлено недавно Е. Б. Алексеевым (личное сообщение) на основе сопоставления гербарных образцов с Чукотки и Аляски (включая типовые), встречается на Аляске в хр. Брукса, откуда была описана как *F. ovina* ssp. *alaskana* Holmen (2n=14).

Описанный выше подвид на северо-востоке Азии распространен шире, чем ssp. *brevissima*, он встречается и на берингийском побережье Чукотского п-ова, во многих районах Южной Чукотки, найден недавно и на п-ове Камчатка. Часто растет на галечниковом аллювии, на сухих щебне-вато-мелкоземистых голых пятнах в пятнистых горных тундрах. По форме метелки он сходен с *F. brachyphylla* Schult. et Schult. fil. Оба подвида — диплоиды.

2. *Roegneria villosa* V. Vassil. ssp. *laxe-pilosa* Jurtz. ssp. nov. A ssp. *villosa* foliis caulinis omnibus vel inferioribus tantum longe laxequae pilosis differt. Pagina inferior foliorum plus minusve levis, rarius trachomatibus subpatentibus plus minusve dense tecta.

Т у р u s: Pars australi-orientalis paeninsulae Tschuktschorum, litus borealis freti Senjavinii, 4 km a pago Janrakynnot, in colli calcarea, in prato zoogenico, 1 VIII 1976, fl., S. A. Balandin, A. K. Sytin, B. A. Jurtzev (LE).

Habitat in parte australi-orientali paeninsulae Tschuktschorum.

Опушение листьев у данного таксона очень сходно с таковым *R. borealis* (Trautv.) Nevski s. str., обитающим в том же районе; нельзя исключить гибридогенное происхождение подвида, хотя по строению соцветия и колосков он не отличается от типового подвида *R. villosa*. От североамериканского вида *R. hyperarcticus* Polun., известного и с Чукотки, подвид отличается рыхлым и длинным опушением верхней стороны листовых пластинок (а не густым и коротким по обеим поверхностям). В окрестностях пос. Янракыннот встречается и *R. villosa* ssp. *villosa*, но она здесь намного более редка, чем ssp. *laxe-pilosa*.

3. *Roegneria macroura* (Turcz.) Nevski ssp. *pilosivaginata* Jurtz. ssp. nov. — A subspecie typica (ssp. *macroura*) caulis foliorum inferiorum vaginis longe laxequae pilosis, pilis deorsum directis adrupte differt. Pagina superior folii saepius scabriuscula, longe trichomata, rarius brevissime pubescens.

Т у р у с: Districtus autonomicus Tschukotskyi, pars septentrionalis planitiei demissae Anadyrensis Inferioris (Nizhne-Anadyrskaja), in valle inundata fl. Tnekveem (affluentiae dextrae fl. Kanczalan) 15 km ab ostio, 7 VIII 1978, fr., N. A. Sekretareva, B. A. Jurtzev (LE).

E loco unico cognita.

Рыхлое и длинное, отклоненное книзу опушение влагалищ нижних стеблевых листьев, особенно хорошо выраженное у молодых побегов, не свойственно широко распространенной в Восточной Сибири типовой расе *R. macroura*. Пока новый подвид известен только из поймы р. Тнеквеем (крупного правого притока р. Канчалан на севере Нижне-Анадырской низменности) в пределах общего контура Тнеквеемской чозениевой рощи; растет на открытых песчано-галечниковых участках поймы и очень обилен здесь.

4. *Kobresia filifolia* (Turcz.) Clarke ssp. *subfilifolia* Egor., Jurtz. et Petrovsky ssp. nov. — *K. simpliciuscula* ssp. *subfilifolia* Egor., Jurtz. et Petrovsky, 1979, Бюл. Моск. общ. исп. прир., Отд. биол., 84, 5 : 118, nom. nud. — *K. filifolia* auct. non Meinsh.: Петровский, 1964, Аркт. фл. СССР, 3 : 36. A subspecie typica inflorescentia minore compactioreque, spiculis paucioribus, haud ramosa, raro basi vix ramosa, ramis 1—2 abbreviatis 2—3-spiculatis, fructibus saepe paullo angustioribus, necnon statura humiliore differt.

Т у р у с: Paeninsula Tschuktschorum in cannonis fl. Putukuneiveem (influentiae sinistrae fl. Czegitun), 1.5 km ab ostio, in terrasa montana calcarea sicca, in tundra caricoso-kobresiosa calciphytica, copiosae, in associatione cum *Carice petricosa* s. l., 20 VII 1972, fl. et fr. immat., V. Raszhivin, N. Sekretareva, B. Jurtzev (LE, cum 4 isotypis).

Habitat in territoriis montanis arcticis et subarcticis Asiae boreali-orientalis (in jugis Tuora-Sis, Czerskii, Pekulnei, Montibus Ust-Belskije et in systema fl. Czegitun, in partibus boreali-orientalibus paeninsulae Tschuktschorum in decliviis siccis calcareis herbosis herboso-dryadosisve necnon in vallibus inundatis calcareis fluminum.

Гипоарктическая (гипоаркто-монтанная?) кальцефильная раса *K. filifolia*. Из-за несколько иной (более узкой) формы плодов мы были склонны подчинять этот подвид арктоальпийскому циркумполярному кальцефильному виду *K. simpliciuscula* (Wahlenb.) Mackenz. (Юрцев и др., 1979), широко распространенному на выходах карбонатных и основных пород в арктических и субарктических районах Якутии и Чукотки, как правило, на лучше увлажненных экотопах. Однако более детальное изучение плодов показало, что даже образцы с узкими плодами имеют микроскульптуру плодов, типичную для *K. filifolia*, а не для *K. simpliciuscula*. У последней плоды более острошероховатые (при рассматривании в бинокляр при сильном увеличении), с ясно выраженной продольной бороздчатостью, тогда как у *K. filifolia* бугорки на поверхности плодов выражены слабее, продольная бороздчатость неясная (зато при сильном увеличении бино-

куляра лучше различимы поперечные бороздки), зрелые плоды лоснящиеся, гладкие. От *K. simpliciuscula* исследуемое нами растение отличается также щетиновидно свернутыми листьями, более плотными дерновинками, рыжими или рыжевато-коричневыми (не бронзово-коричневыми) несколько более крупными колосками с более обильными тычиночными цветками и другими признаками и, кроме того, ксерофильной экологией.

Основной ареал подвида — выходы известняков в разных районах Верхояно-Колымской горной страны, на восток до Усть-Бельского массива ультраосновных пород и выходов ультраосновных пород в южной части хр. Пекульней (бассейн Анадыря); крупная изолированная популяция обнаружена в известняковых каньонах в бассейне р. Чегитуня на северо-востоке Чукотского п-ова. Здесь обычны также *Carex macrogyna* Turcz. ex Steud., *Torularia humilis* (С. А. Mey.) О. Е. Schulz, *Calamagrostis purpurascens* R. Br. — обычные спутники вида на выходах известняков в горах Северо-Восточной Якутии, а также *Hedysarum mackenzii* Richards. — ближайший сородич восточносибирского *H. dasycarpum* Turcz., входящего в тот же комплекс. Реликтовая природа данного комплекса в Северо-Восточной Азии несомненна. Популяции с известняков верховий р. Оленек и Оленек-Вилуйского водораздела по совокупности признаков ближе к типовой расе; отклонения к ней иногда можно встретить и в субарктических популяциях данного подвида (бассейн Индигирки). Типовая раса широко распространена в Центральной Якутии на пойменных лугах. В Северной Америке вид пока не обнаружен, хотя ареал многих представителей того же комплекса включает известняковые районы Аляски и Юкона.

5. *Claytonia porsildii* Jurtz. sp. nov. — *C. arctica* auct. non Adams: A. Porsild, 1974, Nat. Mus. Canad. Publ. Bot. 4 : 20, plate 2. — A *C. arctica* Adams petalis pallide roseis (non flavis, nec superne albis, basi flavis), foliis radicalibus anguste oblanceolatis basi longe cuneatis (non obovatis vel lanceolato-obovatis basi adrupte angustatis), caulibus floriferis longitudine plerumque aequantibus facile distinguitur.

Т у р u s : Canada boreali-occidentalis, prov. Yukon, Montes Ogilvienses, in monte prope mil. 50—54 viae Dempster, magis ad orientem, in locis humidis glareosis, 5800 ft supra mare, 15 VIII 1966, № 447, fr., R. T. Porsild (CAN). Specimen typicum a cl. A. E. Porsildio, l. c., in tabulo 2 depictum est.

Habitat in jugo Brooks et montibus adjacentibus Americae boreali-occidentali.

Species nostra in memoriam prof. A. E. Porsildii, florum Americae arcticae borealisque exploratoris emeriti, nominata est.

В опубликованной в последние годы жизни важной работе А. Porsild, l. c. помещена фотография образца *Claytonia*, собранного его братом R. Porsild в 1966 г. в горах Огилви (юго-западный Юкон) и отождествленного этим автором с восточносибирским, преимущественно арктическим (метаарктическим) видом *C. arctica* Adams. В той же работе перечислены остальные североамериканские образцы (из хр. Брукса, на запад до мыса Лисборн), причисляемые А. Porsild к тому же виду. Однако упомянутая фотография, равно как и указание А. Porsild о том, что лепестки у американских растений бледно-розовые с пурпуровыми жилками, не оставляют сомнений в том, что американское растение невозможно отождествить с *C. arctica* — видом, хорошо знакомым мне не только по обширным коллекциям из разных районов Северо-Восточной Азии, но и по личным наблюдениям в большинстве районов, откуда этот вид известен. А. Porsild говорит о сходстве американских образцов с камчатскими образцами *C. arctica*, однако последние также по многим признакам не сходны с настоящей *C. arctica* и потому не случайно не отнесены к этому виду в «Арктической флоре СССР» (Волкова, 1966); по-видимому, они представляют самостоятельный таксон (как и командорские и алеутские популяции), более близкий к описываемому здесь виду из гор Аляски и Юкона. На-

против, образцы с о. Врангеля, о несходстве с которыми американского растения пишет А. Porsild — типичная *C. arctica*. Лепестки у восточных популяций *C. arctica* всегда белые, желтые лишь при основании пластинки (желтоцветковая — типовая — раса обычна в низовьях Лены); прикорневые листья короткие, с широкой пластинкой, быстро суженной в пурпурово-окрашенный черешок. Крайне восточные местонахождения несомненной *C. arctica* — в верховье р. Ионивеем на юго-востоке Чукотского п-ова и у пос. Беринговский (северо-восточная оконечность Корякского нагорья). В отличие от нижнеленских популяций, населяющих не только щебневато-мелкоземистые осыпи, галечные берега ручьев, но и травянисто-кустарничково-моховые тундры горных склонов, чукотские популяции *C. arctica* почти неизменно приурочены к щебнистым осыпям склонов гор, образованным некарбонатными породами. В материковых районах Чукотки вид встречается спорадически, зато он очень обычен на о. Врангеля, где экологическая амплитуда его значительно шире.

6. *Claytonia soczaviana* Jurtz. sp. nov. — *C. eschscholtzii* auct. non Cham.: Кузенева, 1936, Фл. СССР, 6 : 382, p. max. p., excl. pl. czukot.; Волкова, 1966, Аркт. фл. СССР, 5 : 187, p. p., quoad plantas non arcticas; Юрцев, 1974, Эндем. высокогор. раст. Сев. Ав. : 24. — А *C. eschscholtzii* Cham. ex partibus extremiorientalibus paeninsulae Tschuktschorum et Alaska racemis (2) 3—6-floribus (nec 2-, rarius 3-floribus) elongatis (non subumbelliformibus), pedunculis petalis 3—6-plo (non 1.5—2-plo) longioribus tenuioribusque saepe flexuosis, floribus saepius minoribus, petalis pro more angustioribus ad basin magis sensim angustatis, praeterea statura plerumque robustiore, foliis in parte superiore (nec in parte media vel inferiore) saepe maxime dilatatis interdum indistincte petiolatis (haud epetiolatis), chromosomatum numero diploido ($2n=16$) duplo minore et habitationibus suboligotrophicis distinguitur.

Т у р u s: Regio Amurensis, systema fl. Zeja, jugum Tukuringra, alpis in cursu superiore fl. Erakingra, in valleculis humidis, 24 VI 1914, fl. et fr., N. Prochorov et O. Kuzeneva (LE, cum isotypo unico).

Habitat in regionibus alpinis subalpinisque Sibiriae Orientalis (juga Santar-Chajata, Czerskii, Dshugdshur, Duse-Alin, Sikote-Alin, Stanovoi, Montes Kolymenses et transbaikalenses) in tundris schistosis fruticuloso-lichenosis vel muscosis, in substratis plus minusve acidis.

Species nostra in memoriam academici V. B. Soczavae, exploratoris emeriti florum et vegetationis regionum arcticarum, alpinarum borealiumque Asiae Septentrionalis, nominata est.

Исследования на Чукотке, проведенные сотрудниками Ботанического института им. В. Л. Комарова АН СССР в 1964—1979 гг., показали, что описанная с востока Чукотского п-ова *C. eschscholtzii* Cham. не встречается на Чукотке западнее крайне восточных районов Чукотского п-ова и отделена обширной дизъюнкцией от восточносибирских высокогорных популяций, традиционно относимых к тому же виду. По сообщению П. Г. Жуковой (неопубликованные данные), восточнчукотская *C. eschscholtzii* s. str. — тетраплоид с $2n=32$, как и родственная ей *C. acutifolia* Pall. ex Schult.; учитывая близость обоих таксонов, Е. Hultén (1944) считает *C. eschscholtzii* подвидом *C. acutifolia* — ssp. *graminifolia* Hult., распространенным, кроме Чукотки, также на северных островах Берингова моря и на Аляске (хр. Брукса, включая западные отроги; п-ов Сьюард; низовье Юкона; высокогорья Юконского плато и хр. Аляскинского).

Популяции из субарктических горных районов Колымского нагорья (Карамкенский перевал) и хр. Тас-Кестабыт (пос. Усть-Нера) оказались диплоидными с $2n=16$ (Жукова, 1966; неопубликованные данные). Сравнение восточнчукотских арктических популяций с высокогорными из разных районов Восточной Сибири (и Дальнего Востока) выявило серию морфологических различий (см. диагноз), что и дало основание выделить гольцовое восточносибирское растение в самостоятельный вид; последний назван в честь выдающегося отечественного ботанико-географа акаде-

мика В. Б. Сочавы, собравшего превосходную серию плодоносящих образцов данного вида в 1931 г. на хр. Дуссэ-Алинь (Высокогорная флора Дуссэ-Алиня. Бассейн Сулуна, истоки р. Ям-Макига, горная тундра на перевале, 4 VIII 1931, пл., В. Б. Сочава; там же, голец на истоках Кургутунды, 8 VIII 1931, пл., В. Б. Сочава; LE), а позднее опубликовавшего в своей известной работе по географии высокогорной растительности Сибири и Дальнего Востока схематическую карту ареала *C. eschscholtzii* s. l. (Сочава, 1956).

Характеристика *C. eschscholtzii* в «Арктической флоре СССР» (Волкова, 1966) в действительности относится к *C. soczaviana*, в частности такие признаки, данные в ключе на с. 184 в антитезе *C. acutifolia*, как малочисленные и незатвердевшие перепончатые влагалища базальных листьев, нижние базальные листья со слабо выраженным черешком (у *C. eschscholtzii* s. str. пластинка листа, наиболее широкая обычно ниже середины, переходит в пленчатое влагалище без черешковидного сужения), многоцветковое соцветие, рыхлое и извилистое (у *C. eschscholtzii* всего 2—3 цветка в зонтиковидной укороченной кисти со сближенными прицветниками), более мелкие лепестки (у *C. eschscholtzii* они не мельче, чем у *C. acutifolia*) и др.

В атласе ареалов «Эндемичные высокогорные растения Северной Азии» (1974) название *C. eschscholtzii* сохранено за гольцовым растением, тогда как чукотско-аляскинское именуется *C. acutifolia* ssp. *graminifolia*, однако *C. eschscholtzii* была описана с азиатского побережья Берингова пролива и потому данный биноминал является приоритетным названием берингийского арктического таксона в ранге вида. Рисунок *C. acutifolia* ssp. *graminifolia* в работе Е. Hultén (1968) очень точно передает основные особенности *C. eschscholtzii* s. str. На восточном и юго-восточном побережьях Чукотского п-ова *C. eschscholtzii* и *C. acutifolia* обитают совместно, однако, как правило, на разных экотопах: *C. eschscholtzii* характерна для сырых эвтрофных тундр на выходах карбонатных и основных пород, *C. acutifolia* — для кислых субстратов (от сырых тундр ложбин стока и шлейфов склонов до умеренно увлажненных кустарничково-моховых и кустарничково-лишайниковых ацидофитных тундр). *C. soczaviana* по своей экологии близка к *C. acutifolia*.

7. *Saxifraga arctolitoralis* Jurtz. et Petrovsky sp. nov. — *S. hyperborea* R. Br. proxima, sed habitu humiliore (2—3 cm alt.) caespitoso, caulium calicumque pubescentia plerumque densiore, pilis multicellularis ecoloratis, calycis tubo quam sepala longiore, longe obconico, sicut ovarii, pro more viridi, stylis longioribus, in ovaria magis sensim transientibus, foliis caulibusque crassioribus, vix rosulatis, chromosomatum numero tetraploido, $2n=52$ (nec diploido), necnon habitationibus nivali-litoralibus salinis (nec nivalis) ab ea distinguitur.

A *S. rivulari* L. ex montibus et litoribus Fennoscandiae necnon regionibus arcti-atlanticis statura multo humiliore, pubescentia densiore, pedunculis multo brevioribus erectisque (nec flexuosis), calycis tubo obconico, quam sepala pro more longiore (non late rotundato, phialiformi, quam sepala breviora), habitatione et ceteris valde distincta.

Т у р у с: Paeninsulae Tschuktschorum pars australi-orientalis, litus boreali-occidentalis freti Senjavinii, inter ostia fl. Chutenrecchenveem et fl. Kurgyveem, in tundra nivali-litorali ad pedes declivii australis terrasae, cum *S. hyperborea* R. Br., copiosae, 19 VIII 1978, fr. № S-78-1, В. А. Jurtzev (LE).

Habitat in tundris nivali-litoralibus in litoribus Terrae Tschuktschorum.

Т и п: Юго-восточная часть Чукотского п-ова, северо-западный берег пролива Сенявина между устьями рек Хутенречченвеем и Кургывеем, приморская нивальная тундра у подножья южного склона высокой террасы, вместе с *Saxifraga hyperborea* (обе — массово, переходные формы отсутствуют!), 19 VIII 1978, пл., № С-78-2, В. А. Юрцев (LE).

П а р а т и п ы (paratypi): 1) Чукотский п-ов, побережье Берингова пролива между мысом Леймин и устьем р. Китулинвеем, песчаное днище

оврага у устья, засоленный субстрат, рядом с *Carex subspathacea*, 4 VIII 1970, пл., № 70-160у, Ю. П. Кожевников, А. А. Нечаев, Б. А. Юрцев (2n=52); 2) Западная Чукотка, юго-западный берег Чаунской губы близ устья ручья Подножного, песчано-галечные наносы, 4 VII 1960, цв. и незрел. пл., И. Г. Левичев, А. А. Коробков, Б. А. Юрцев (2n=52); 3) южная оконечность Чукотского п-ова, зал. Провидения, бухта Эммы, окрестности пос. Урелики, устье речки, 4 VII 1969, цв., А. А. Коробков (2n=52); 4) о. Врангеля, окрестности бухты Сомнительной, песчаная литораль, 26 VII 1965, цв., № 65-195, В. В. Петровский, П. Г. Жукова (2n=52); 5) северный берег Чукотского п-ова, к западу от мыса Сердце-Камень, устье р. Нэттэвеем, левый берег, 28 VII 1976, цв. и пл., № 418, Л. А. Сергиенко.

Приморское растение Чукотки, которое близко к циркумполярному арктическому (метаарктическому) диплоидному виду *S. hyperborea* R. Br., но легко отличимое от последнего по общему облику (низкорослое, дернистое, обычно зеленое, обильно опушенное растение с сочноватыми листьями), по признакам пестика и плодов, соотношению трубки и зубцов чашечки, отсутствию антоциановой окраски перегородок многоклеточных волосков и другими признаками (см. диагноз). Оба растения нередко растут рядом на приморских снежниках вблизи береговых обрывов, но не образуют гибридных форм с переходными признаками, что объясняется различием в числе хромосом; неоднократные подсчеты П. Г. Жуковой выявили тетраплоидное число у нашего вида. То же число имеет и *S. rivularis* L. s. str. из Фенноскандии и приатлантической Арктики, однако по форме чашечки, листьев, длинным отстоящим извилистым цветоножкам она отличается от обоих вышеназванных видов. Ареал *S. arctolitoralis* пока выяснен недостаточно; очень вероятно нахождение ее на Аляске.

ЛИТЕРАТУРА

В о л к о в а Е. В. (1966). Род *Claytonia*. В кн.: Арктическая флора СССР, 5. Л., Изд. АН СССР. — Ж у к о в а П. Г. (1966). Числа хромосом у некоторых видов растений северо-востока СССР. Бот. ж., 51, 10. — С о ч а в а В. Б. (1956). Закономерности географии растительного покрова горных тундр СССР. В кн.: Академику В. Н. Сукачеву к 75-летию со дня рождения. М.; Л., Изд. АН СССР. — Э н д е м и ч н ы е высокогорные растения Северной Азии. (1974). Новосибирск, Наука. — Ю р ц е в Б. А., П е т р о в с к и й В. В., К о р о б к о в А. А., К о р о л е в а Т. М., Р а з ж и в и н В. Ю. (1979). Обзор географического распространения сосудистых растений Чукотской тундры. Сообщ. I—II. Бюл. МОИП, отд. биол., 84, 5—6. — Н u l t é n Е. (1944). Flora of Alaska and Yukon, 4. Lund. — Н u l t é n Е. (1968). Flora of Alaska and neighboring territories. Stanford.

Ботанический институт
им. В. Л. Комарова АН СССР,
Ленинград.

Получено 15 VII 1980.

УДК 005 : 582.261.5.001.33 (262.5)

Н. Е. Гусяков

НОВЫЙ ВИД РОДА *GOMPHONEMA* (*BACILLARIOPHYTA*) ИЗ ЧЕРНОГО МОРЯ

N. E. G U S L Y A K O V. A NEW SPECIES OF THE GENUS *GOMPHONEMA*
(*BACILLARIOPHYTA*) FROM THE BLACK SEA

Представлены данные по морфологии створки ранее не известного вида диатомовой водоросли.

При изучении диатомовых водорослей обрастаний в прибрежной зоне Одесского залива Черного моря обнаружен один ранее не известный вид рода *Gomphonema* Ag., который был изучен в световом и трансмиссионном